

O câncer de mama ocorre apenas em mulheres de meia-idade e idosas?

Quais são os principais sinais de câncer de mama?

Qual idade de rastreio?

A reposição hormonal durante a menopausa traz risco para o câncer de mama?

O câncer de mama é raro em mulheres jovens. Sua incidência aumenta com a idade, tendo a maior parte dos casos a partir dos 50 anos.

- Retração da pele e do mamilo (aspecto casca de laranja)
- Saída de secreções
- Vermelhidão da pele da mama
- Presença de pequenos nódulos palpáveis na região das axilas e/ou pescoço

Como forma de *deteção precoce*, o MS recomenda que mulheres de 40 a 49 anos, mesmo sem sinais ou sintomas de câncer, já podem realizar o exame.

Houve também a ampliação na idade limite, que passou de 69 anos para 74.

Sendo assim, deve ser solicitado de *forma preventiva* a cada 2 anos, dos 50 aos 64 anos.

VERDADE

A reposição hormonal pode aumentar o risco, principalmente se seu uso for prolongado. Assim, é importante que seja feito com acompanhamento médico.

**A amamentação
protege contra o
câncer de mama?**

**Nódulo no seio é
câncer?**

**Praticar exercícios
físicos ajuda na
prevenção do
câncer de mama?**

**Consumir bebidas
alcoólicas pode
causar câncer de
mama?**

VERDADE

A amamentação promove a queda da taxa de hormônios que podem fazer desenvolver a doença, como o estrogênio. Além disso, a amamentação promove a renovação e eliminação de células que poderiam ter potencial cancerígeno. Quanto mais prolongada for a amamentação, maior serão os benefícios e proteção para mãe e bebê.

MITO

Nem todo nódulo no seio é câncer, na maioria das vezes trata-se de nódulos benignos como cistos. No entanto, todo nódulo deve ser avaliado por um profissional

VERDADE

Além de prevenir diversas doenças, a prática também atua na prevenção de vários tipos de câncer, incluindo o de mama. A recomendação atual é realizar, no mínimo, 150 minutos de exercícios por semana. Essa prática, estimula a regulação hormonal no corpo, principalmente dos hormônios estrogênio e progesterona.

VERDADE

O consumo de bebidas alcoólicas pode aumentar o risco para o desenvolvimento de câncer de mama, visto que, essas substâncias podem interferir na regulação hormonal

Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama?

Fazer autoexame descarta a necessidade da mamografia?

Idade (+ 50 anos), menarca precoce (menos de 12 anos), menopausa tardia (acima dos 55 anos), primeira gravidez após os 30 anos, nuliparidade, uso de contraceptivos orais por tempo prolongado, ingestão de bebida alcoólica, sobrepeso e obesidade, inatividade física, dentro outros.

MITO

A realização do autoexame é importante para que a mulher conheça seu próprio corpo e perceba possíveis alterações, mas não descarta a necessidade de mamografia, visto que, apenas o exame tem a capacidade de reconhecer pequenas lesões que ainda não são palpáveis

